

Kassimov Azad Tursibekovich,
G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

How can the collimation and stability of astrophysical jets be related to the proof of the Riemann hypothesis?

Annotation

In astrophysics, there is a problem of describing the extreme collimation and stability of astrophysical jets. This paper proposes a method for describing these phenomena through the application of the properties of fictitious accelerations, which turns out to be related to the physical example of proving the Riemann mathematical hypothesis. collimation and stable stability of astrophysical jets. The numerical results obtained demonstrate a spiral trajectory of unlimited length for a particle as astrophysical jets, with accompanying compressive mechanisms distributed at discrete heights according to the distribution law of prime numbers, the altitude values of which turn out to be equal to non-trivial zeros of the Riemann zeta function.

Keywords: non-inertial frames of reference, fictitious inertial forces, helical symmetry, scaling, spiral galaxy, circle involute, "entangled" nonlinearity, collimation, stability.

Касимов Азад Турсибекович,
G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

Как могут быть связаны коллимация и устойчивость астрофизических джетов с доказательством гипотезы Римана

Аннотация

В астрофизике существует проблема описания чрезвычайной коллимации и устойчивости астрофизических джетов. В данной работе предлагается метод описания этих явлений через применение свойств фиктивных ускорений, который оказывается связанным с физическим примером доказательства математической гипотезы Римана. Предлагается модель, обеспечивающая чрезвычайную коллимацию и стабильную устойчивость астрофизических джетов. Полученные численные результаты демонстрируют для частицы спирально винтовую траекторию неограниченной длины в качестве астрофизических джетов, с сопровождающими их сжимающими механизмами, распределенными на дискретных высотах согласно закону распределения простых чисел, значения высот которых оказываются равными нетривиальным нулям дзета-функции Римана.

Ключевые слова: неинерциальные системы отсчета, фиктивные силы инерции, винтовая симметрия, масштабирование, спиральная галактика, эвольвента круга, "запутанная" нелинейность, коллимация, устойчивость.

Введение

Данная работа является продолжением предыдущей [1], и в ней рассматривается вопрос - почему существующие модели не могут объяснить чрезвычайную коллимацию и стабильную устойчивость релятивистских струй астрофизических объектов и какое отношение они могут иметь к доказательству математической гипотезы Римана (ГР).

В существующих объяснениях (Л.А.Арцимович, Р.Фейнман, Д.В.Сивухин [2]), относительно джетов, считается, что сохранение чрезвычайной коллимации (сужения) и устойчивости их формы на астрономических расстояниях длиной сотни и миллионов парсек обеспечивается свойством силы Лоренца, которые “меняют направление вектора скорости частиц, заставляя их двигаться к центру. Это создает градиент давления, которое стягивает плазму”.

Но, известно [3], что гидродинамические, радиационные и другие подходы сталкиваются с непреодолимыми трудностями моделирования этого явления. Модели классической магнитной коллимации хорошо объясняют общую структуру, но не могут объяснить чрезвычайно узкую коллимацию и стабильную устойчивость прямой линии астрофизического джета на астрономически больших расстояниях. Изучаются различные нестабильности, которые могли бы влиять на коллимацию и устойчивость, но это не дает теоретическим моделям возможность решить наблюдаемую проблему. Имеется немало работ, в которых многие авторы указывают на то, что эта проблема нерешена[4]. Даже после многолетних исследований остается открытым вопрос теоретической астрофизики о механизме коллимации и устойчивости джетов, полностью соответствующем наблюдаемым явлениям.

По нашему мнению, сила Лоренца, удерживая пучок силовых линий в замкнутом круге не способна решить эту проблему. Удержание пучка внутри плоской круговой линии еще не значит сжимать его, для этого необходимо, чтобы радиус этого круга спирально уменьшался в продолжении всего времени движения частицы вдоль оси вращения на астрономических расстояниях. А в случае, винтовой спиральности траектории, например, в виде геликоида, она может приводить к расшатыванию оси вращения, а не сжиманию. Поэтому, как может сила Лоренца, по определению не выполняющая работу, сжимать уже образовавшуюся круговую орбиту – никак. Она могла бы удерживать ее, и то при определенных условиях, при отсутствии разрушающих этот круг сил. У силы Лоренца такого свойства нет, поскольку она не предназначена для такой работы. Оттого, что сила Лоренца непрерывно поворачивает вектор скорости на один и тот же угол, (подобно нормальному ускорению при движении по кругу), число пучков внутри этого круга не будет прибавляться, а значит и сжатия не происходит.

Поэтому, мы предлагаем кинематический механизм для описания далекодействующего устойчивого извержения и непрекращающегося сжатия джета, которым управляют нелинейно “запутанные” функции фиктивных ускорений, возникающие из-за наличия дискретных иррациональностей на экваториальной плоскости.

§1 Об эвольвентной модели относительного движения для неинерциальной системы отсчета

Для изложения нашего подхода нам нужно напомнить основные положения, которые были введены в предыдущей работе [1].

Для описания движения частицы относительно центрального вращающегося тела мы будем применять кинематическую модель неинерциальной эвольвентной системы отсчета (НИЭСО), подобной модели разматывания/наматывания нити на круглый объект.

Понятие силы сформулировано Ньютоном только относительно инерциальных систем. Неинерциальные системы отсчета (НИСО) возникают, когда рассматриваемая система движется с ускорением или поворачивается относительно инерциальной системы отсчета (ИСО). Если объект совершает неинерциальные (ускоренные, криволинейные) движения, то у него должны появляться соответствующие этому фиктивные силы инерции (ФСИ) - центробежные и Кориолиса силы [5] и соответствующие им ускорения. Среди исследователей имеются противоположные мнения о том, реальны эти силы или нет [6]. Для эвольвентной модели мы изучали влияние спонтанно возникающих иррациональных значений радиусов на дискретизацию свойств фиктивных ускорений.

Для выяснения общих закономерностей мы рассмотрим универсальный масштабированный пример кинематической модели относительного движения объекта по заданной траектории в виде эвольвенты круга (модифицированный рис.1) [7] о возникновении дискретизации механических характеристик в рукавах спиральной галактики, из-за влияния фиктивных сил инерции (ФСИ): Мы выбираем для траектории частицы выражение эвольвенты круга, так как именно она выражает равномерный низкоэнергетический процесс, который необходим для изучения глубинных свойств объекта. Установим естественную систему координат, связанную с геометрической формой равномерного движения частицы по траектории эвольвенты круга. При этом перемещение точки касания нити при ее разматывании/наматывании по поверхности круга может изображать синхронный поворот самого круга, то есть системы отсчета (СО).

Рис. 1 Модифицированный рисунок ускорений на эвольвенте круга)

Для всех длин в изображении безразмерного (масштабированного) значения физической величины в нашем случае мы выбираем длину радиуса эволюты (ядра) равную 1, и измеряемые пропорционально ей - угол поворота α частицы на траектории (эвольвенте) в

радианах, - эквивалентную углу поворота длину развертки A_iB_i , которые также эквивалентны времени. Объединяем понятия геометрии пространства (координат) с понятием времени при помощи угла α , равной (эквивалентной) длине прямой отрезка АВ касательной, (далее назовем разверткой), в соответствии со свойствами эволюты и эвольвенты круга. Физической величиной, являющейся универсальной мерой различных форм движения, взаимодействия и перехода из одних форм в другие мы выбираем энергию в виде ускорений. В кинематическом подходе не применяем такие величины как масса, объем, потенциал, плотность и другие постоянные, которые могут нарушать масштабируемую инвариантность. Мы отказываемся от принципа суперпозиции составной системы выражаемого как простое суммирование (аддитивность) или произведение волновых функций (мультипликативность) их компонентов. Масштабируемая инвариантность энергии ускорений в эвольвентной системе отсчета вводится эквивалентной безразмерной связанностью всех переменных с общей единицей – единичной длиной радиуса ядра (эволюты). Масштабированное движение фазовой точки состояния системы по кривой эвольвенты круга описывается декартовыми координатами радиус-вектора r , линейной скорости V и ускорений:

$$x = a(\alpha \sin \alpha + \cos \alpha), \quad y = a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)^*, \quad r = (x^2 + y^2)^{1/2} = a(1 + \alpha^2)^{1/2}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2}$$

$$V = ((x')^2 + (y')^2)^{1/2} = a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2};$$

где: a , α – радиус эволюты и угол поворота точки на эвольвенте; r , V – радиус-вектор и скорость точки, (здесь и далее для краткости принимается $a=1$; x' , x'' , y' , y'' – первая и вторая производные от координат по “времени”. $V_r = V/r = \alpha / (1 + \alpha^2)^{1/2}$; $V_t = V/\alpha = a$; “*” – исправленное).

В качестве энергии взаимодействия будем рассматривать распределение нормальных и тангенциальных ускорений W_n и W_t , которые в декартовой системе выражаются в виде:

$$W_t = (x'x'' + y'y'')/V = a(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a$$

$$W_n = (x'y'' - x''y')/V = a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a\alpha$$

Здесь и далее мы опускаем волновую часть - $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2}$, поскольку в нашей модели они будут сокращаться естественным образом. Связь физических величин будем описывать изменением длин сторон прямоугольного треугольника АОВ (рис.1) по закону параллелограмма, выражением равнодействующих от ускорений как аналогов фиктивных ускорений инерции $W_{s1} = (W_n^2 - W_t^2)^{1/2}$ и $W_{s2} = (W_n^2 + W_t^2)^{1/2}$, которые далее для краткости будем условно называть просто притяжением и отталкиванием от ускорений. Введенные ранее [7] прямые и обратные отношения (частное) функций $W_{s12} = W_{s1}/W_{s2}$ и $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$ рассматриваются как нелинейно “запутанные” фиктивные ускорения (НЗФУ), описывающие нелинейные взаимодействия состояний. В НЗФУ отношение ускорений описывает, как одна нелинейность модулирует и масштабирует эффект другой нелинейности. Тем самым, мы будем рассматривать составную систему эволюты и объекта на эвольвенте как отношение двух воздействий, которые должны описывать результирующее взаимодействие. Причем “запутанные” функции обладают принципом равноправности и одновременности действия, потому что, являются описанием одновременного взаимодействия двух - северной и южной полушарий одной и той же вращающейся сферы с одним и тем же объектом на траектории эвольвенты круга на экваториальной плоскости. Эти функции являются безразмерными (масштабированными) так как являются отношениями двух однородных величин. Они оказываются очень информативными для изучения поведения объекта от субатомного и до галактического масштаба. По мере удаления от центра по траектории эвольвенты круга, возникает возможность спонтанного появления иррациональных значений для r и/или α (или R), которые приводят к невозможности быть выраженными в конечном виде. Они совпадают с радиусами дисковых концентрических круговых щелей или делений различной ширины на кольцах Сатурна [8], которые разделяют их на отдельные особые зоны. Иррациональность значений r и/или R означает, что в этих случаях треугольники $0A_iB_i$,

строго говоря, не являются прямоугольными, со всеми вытекающими следствиями из этого.

Дискретизация будет производиться через естественные дискретные расположения иррациональных длин. Спонтанное возникновение иррациональных значений может означать мгновенную физическую потерю геометрически жесткой (треугольной) связи на концах соединения сторон разворачиваемого (сворачиваемого) треугольника $0A_iB_i$ (рис.1) регулирующего соблюдение именно эвольвентной линии траектории. Это может означать возможность появления некоторой дополнительной степени свободы, перехода к относительному движению по кругу, вместо кривой линии эвольвенты. Вследствие чего, возникает возможность образования в них дискретных концентричных иррациональных круговых зон – щелей, подобных “зоне Златовласки”. Следовательно, поверхность вращения центрального тела и иррациональные щели могут влиять на нецентральное притяжение как дискретизация нецентральных косостремительных сил и на объект, движущийся по эвольвенте круга как кособежные ускорения в качестве отталкивания по спирали.

§2. О аппроксимации тождества Эйлера для фиктивных ускорений от притяжения и отталкивания $z = f(W_{s1}$ или W_{s2})

Фиктивные ускорения на основе закона симметрии винтовой оси могут неограниченно по времени и расстоянию рассеивать энергию центрального объекта в окружающую среду, до тех пор, пока он будет вращаться. Попытаемся применить их для исследования гипотезы Римана и уравнения Эйлера (тождество о простых числах) [9]:

$$\sum(1/n^s) = \prod(1/(1-p^s))$$

где: n – натуральные числа, p – пробегает по простым числам, а s – действительная переменная для $s > 1$. Для исследования вопроса о распределении простых чисел Риман ввел гипотезу об их связи со свойством нетривиальных нулей в своей дзета-функции $\zeta(s) = \sum(1/n^s)$, где s является комплексными числами. Сам Риман после нескольких безуспешных попыток для доказательства своей гипотезы оставил это дело на потом. Формулировка гипотезы Римана: “Все нетривиальные нули дзета-функции Римана $\zeta(s)$ имеют действительную часть равную $1/2$ ” [10].

Интересен факт – в то время, как все (или почти все) фундаментальные физические постоянные описывающие непрерывные (равномерные) явления природы, имеющие симметрии являются приближенными значениями, Эйлер приравняет Римановский ряд $\sum(1/n^s)$ к произведению дискретностей $\prod(1/(1-p^s))$, то есть, тому, что на всем протяжении этого описания может существовать конечная дискретная точная универсальная величина в виде $1/2$ как инвариант, имеющий постоянное значение. Произведения Эйлера в виде этого равенства является одной из основных свойств дзета-функции Римана $\zeta(s)$. Этот “инвариант” $\text{Re } s = \text{const} = 1/2$ для уравнения Эйлера как бы намекает на наличие какого то закона “полусохранения”, связывая количественно, два качественно отличающиеся друг от друга описания, поскольку мнимая часть $\text{Im } s \neq \text{const}$.

Поэтому, в данной работе предлагается причинно – следственный функциональный механизм описывающий фазовое состояние точки, основанный на специальном отображении проективной двойственности который может привести к универсальному значению $1/2$. Существует принцип двойственности Ш. Понселе, который гласит – если одно утверждение проективной геометрии доказано, то двойственное ему утверждение, которое может быть получено путем замены входящих в него понятий на другие

(противоположные), будет верным [11]. Мы применим идею этого принципа к уравнению Эйлера, поскольку, он может порождать своеобразную связь рассматриваемых вопросов.

Как известно, Риман предсказал наличие критического свойства своей дзета-функции в $\zeta(s)$ (в виде числа $1/2$), а Эйлер *показал*, (при помощи решета Эратосфена), что бесконечная сумма ее ряда $\sum(1/n^s)$ равна бесконечному произведению $\prod(1/(1-p^s))$.

Поэтому, в данном случае можно ожидать сохраняющуюся проективную связь подобную инварианту, то есть, если равномерность в виде круговой линии есть на экваториальной плоскости, то (хотя бы дискретный), признак *равномерности* (по свойству “ p^s ”) вдоль оси вращения, (то есть в противоположном состоянии), тоже может быть. Мы хотим исследовать тезис1: Вращающаяся система, которая создает концентрические кольцевые зоны вокруг себя с равномерными ускорениями и скоростью по кругу, может проективно транспортировать их (или их части) вдоль оси вращения и сохранять эту связь в дискретном виде до тех пор, пока центральное тело будет вращаться. Нас интересует именно кинематика или изменения геометрического механизма во время относительного движения, когда малый объект можно считать фазовой точкой, а центральный объект вращающимся большим телом.

Поэтому, для описания физического взаимодействия центрального тела спиральной галактики и объекта на ветвях эвольвенты применяем чисто математическое уравнение Эйлера, которое интерпретируем как равенство притяжения и отталкивания. Основанием для такой интерпретации считаем то, что в левой части уравнения переменная n находится в знаменателе как в теории притяжения Ньютона, а в правой стороне выборка из того же n в виде p имеет отрицательную степень, которую считаем противоположностью или обращением, что трактуем как отталкивание. Для изучения связи указанного притяжения и отталкивания мы воспользуемся методом аппроксимации, для чего ряды дискретных переменных в уравнении $\sum(1/n^s) = \prod(1/(1-p^s))$ Эйлера заменим непрерывными функциями координат эвольвенты, которые содержат также и целочисленные дискретные значения n и p .

Теперь, как в идее Понселе, применим принцип двойственности для равнодействующих от ускорений: Если рассматривается левая сторона уравнения Эйлера то, переменную в $\sum(1/n^s)$ заменяем на выражение притяжения от ускорений $W_{s1}=(1-\alpha^2)^{1/2}$, а если рассматривается правая сторона $\prod(1/(1-p^s))$, то, на – отталкивания $W_{s2}= (1+\alpha^2)^{1/2}$. Другими словами, если верно, что притяжение (бесконечный ряд) по эволюте сходится к кругу на экваториальной плоскости, при ускорениях $W_{s1}=(1-\alpha^2)^{1/2}$, то будет верным и то, что отталкивание, также будет сходиться к (мнимой, масштабированной) окружности вокруг оси вращения в пространстве, при замене ускорения W_{s1} на противоположное $W_{s2}=(1+\alpha^2)^{1/2}$. Причем, в обоих случаях процесс может сопровождаться дискретностями, регулируемые простыми числами (Тезис 2). Мы покажем, что дискретно распределенные иррациональности значений радиусов связаны с нетривиальными нулями $s = 1/2$ для действительной части комплексной переменной Римана. Если $\sum(1/n^s)$ как притяжение распределяется полярно на всей экваториальной плоскости, то $\prod(1/(1-p^s))$ как отталкивание может быть направлено по/против оси вращения. В таком случае, из второй составляющей уравнения Эйлера, получаем выражение для третьей координаты z . При помощи которого, описывается пространственная траектория (как отталкивания по или против оси вращения).

$$z = 1/(1-1/(1+\alpha^2)^{1/2})$$

Также, учитывая то, что Риман и Эйлер оперировали бесконечными суммами ряда и произведениями, мы будем рассматривать не только квадратичные корни $\frac{1}{2}$ в зависимостях между координатами, скоростями и ускорениями, но возможности и более высоких степеней для корней, например, как $r=(x^2+y^2)^{1/n}=a(1+\alpha^2)^{1/n}$. Высокие степени для корней нам понадобятся для описания увеличения интенсивности процесса. Здесь следует отметить, что выражение радиус вектора r для эвольвенты в естественной системе координат с точностью до знака совпадает с выражением для равнодействующих ускорений W_{s2} и W_{s1} , направленных в сторону от центра, и к центру, соответственно.

Практически, такая постановка задачи может возникнуть при степенном описании взаимодействия для планетной системы подобной Солнечной или для электрона с ядром в атоме водорода (в виде сферы), и в других. Поэтому, заменяем дискретные значения n и p в произведении Эйлера непрерывными функциями $W_{s1}=(\alpha^2-1)^{1/n}$, где $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$, (это степень, не путать с n в $\sum(1/n^s)$). Но, для учета дискретности значений, заменим n^s , на $W_{s1}^{s/n}=(1-\alpha^2)^{s/n}$, p^{-s} на $W_{s2}^{-s/n}=(1+\alpha^2)^{-s/n}$, где s – действительная переменная. По определению, общим свойством степенных законов, как и в тождестве Эйлера, является масштабированная инвариантность. Учитывая обращенность p^{-s} в выражении $\prod(1/(1-p^{-s}))$ относительно r^s в $\sum(1/n^s)$, как замена притяжения на отталкивание получаем аппроксимацию для третьей координаты вдоль оси вращения сферы для высоких степеней в виде:

$$z = 1/(1-1/(\alpha^2+1)^{s/n})$$

где $n=0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ степени корней из выражения радиус вектора, а $s = p = 2, 3, 5, 7, \dots$ пробегает простые числа. Таким образом, полагаем, что геометрическое распределение энергии взаимодействия эволюты с фазовой точкой (частицей) на эвольвенте может описываться функцией в пространстве:

$$r^3=(x^2+y^2+z^2)^{s/n} = \zeta(x,y,z)$$

где: $x=a(\alpha \sin\alpha + \cos\alpha)$, $y=a(\sin\alpha - \alpha \cos\alpha)$, $z = 1/(1-1/(\alpha^2+1)^{s/n})$. Следовательно, ненулевые значения для z могут превращать плоскую кривую эвольвенты на экваториальной плоскости уже в пространственную спираль псевдоэвольвенты. При этом следует отметить, что исходя из требований задачи, для обеспечения необходимого соответствия нужно ввести масштабный коэффициент для порядка значений между направлениями пространственных координат x , y и z . Например, исходя из принятия a как единицы длины и времени для абсциссы и ординаты, получим $x(1)$, $y(1)$, а для третьей координаты получим $z(1/100)$. Это связано с тем, что, если для x и y мы принимаем значение в виде перемещений r , то для выражения z принимается выражение ускорения, которое является второй производной по времени, то есть дважды деленное на время. А в случае, когда для z будут применяться отношения W_{s12} и W_{s21} то, коэффициент $(1/100)$ нужно заменить на $(1/10)$, поскольку отношение ускорений уменьшит его на один порядок.

§3 О аппроксимации тождества Эйлера отношениями фиктивных ускорений от притяжения и отталкивания $z = f(W_{s12}$ или $W_{s21})$

Фиктивные ускорения на основе закона симметрии винтовой оси, неограниченно долго по времени и расстоянию могут принуждать джеты коллимировать (сжиматься) и сохранять прямолинейную устойчивость формы. Как известно, фиктивные силы инерции не вычисляются, и измерить их не представляется возможным, но то, что они есть и действуют, подтверждается практикой, что показано в предыдущей работе. Поэтому мы задаем эвольвентную траекторию свободного относительного движения объекта с

определенными равномерно изменяющимися свойствами, которые наблюдаются в природе. Мы считаем, что в таком движении естественно реализуется фиктивные силы инерции, так как движение системы материнского тела и его спутника создает НИЭСО. А изменения ФСИ будем изучаем по факту изменения ускорений по данной траектории. Анализируя поведение траектории ускорений, будем оценивать возможность действия ФСИ по их известным признакам, например, центробежной силы или силы Кориолиса. Измерить ФСИ невозможно, потому что они возникают не из-за взаимодействия, а из-за воздействия. Они приложены к объекту, который не отдает обратную реакцию к источнику этого воздействия, а как бы “поглощает” его своим передвижением. Отдать реакцию на источник он не может, потому что воздействие получается нецентральной, то есть опосредствованным через переносную систему отсчета. Поэтому, в любом случае, обратная реакция будет распределена в окружающую среду. Именно по этому, считается, что в НИЭСО третий закон Ньютона, уравнения равновесия, ... не работают.

Фиктивные силы инерции могут быть описаны ускорениями W_τ и W_n , и их равнодействующими по закону параллелограмма как показано в §1. Нужно различать два случая, когда W_{s12} и W_{s21} применяются просто в зависимости от α , то, мы получим вид в плане (снизу/сверху), а когда они применяются для z (с масштабированием) с x и y то, получим пространственную траекторию. Предполагается, что пространственная функция $\zeta(x,y,z)$, (как и функция на экваториальной плоскости), при ненулевой степени координаты z фазовой точки может давать дискретные признаки (иррациональности) равномерного движения, (подобно движению по окружности на экваториальной плоскости), но в виде экстремалей $\delta r_3/\delta \alpha = 0$, хаотически распределенными вдоль оси z .

Основной причиной взаимодействия мы рассматриваем вращающийся центральный объект и его поверхность или криволинейную линию на ее экваториальной плоскости, который своим вращением должен одновременно притягивать и отталкивать точку на орбите по мере приближения к ней и удаления от нее. Если для z применить функцию W_{s1} или W_{s2} в виде $z = 1/(1 - 1/(\alpha^2 \pm 1)^{s/n})/100$ (где /100 – масштабный коэффициент) и вычислить кривые, то получаются плоские спирали на экваториальной плоскости с противоположным вертикальным отрезком в центре (рис. 2). Причем, на рис. 2 (и далее на рис. 3), слева представлены случаи для изменения радиуса эволюты по мере изменения третьей координаты как $a = 1$ (для дискового центрального тела), а справа $a = 1/z$ (для сферического), соответственно. Такая картина может соответствовать левой стороне уравнения Эйлера. В случае $a = 1/z$ существует маленький всплеск кривой энергии вблизи центра вращения, но траектория все равно плоская на соприкасающейся плоскости. При траекториях движения с W_{s1} и W_{s2} , которые лежат на экваториальной плоскости сложно ожидать каких-то признаков влияния иррациональности в направлении z . Выбор функциональной зависимости для сферы в виде $a = 1/z$ обосновывается тем, что реакция поверхности тела сферического вращающегося объекта на окружающую среду и точку на экваториальной плоскости должна быть псевдосферической.

В режиме интенсивного движения частиц относительно сферического центрального тела следует принять отношения ускорений от фиктивных сил инерции W_{s12} и W_{s21} , которые действуют одновременно и могут влиять обратно пропорционально на пространственные преобразования для условия $a = 1/z$, учитывающее закругление его поверхности вдоль оси вращения. Поэтому, влияния W_{s12} и W_{s21} “выталкивают” траекторию в противоположных направлениях относительно экваториальной плоскости, что приводит к образованию винтовой эвольвентной (псевдосферической) траектории. Отношение ускорений фиктивных сил инерции порождают отклонения от равномерной плоской траектории необратимым рассеянием энергии или энтропии не только по плоскости, но и в пространстве. Поэтому, для более полного охвата свойства фиктивных сил из всех плоскостей естественного трехгранника, вместо выражения $r^{-s} = (1 + \alpha^2)^{-s/n}$ нужно принять отношение притяжения к отталкиванию W_{s12} и наоборот W_{s21} , в виде:

Рис. 2 а, б 3

$$z_{12} = 1/(1-1/(W_{s12})^{s/n})/10; z_{21} = 1/(1-1/(W_{s21})^{s/n})/10.$$

В таком случае из-за одновременности действия W_{s12} и W_{s21} получим пространственные спирали (рис.3 а, б), в нижнем и верхнем направлении осей, соответственно.

Рис. 3 (а – слева, и б- справа)

В отличие от кривых рис.2 здесь получается волновой характер распределения в виде спиралей вдоль оси вращения. Тот факт, что даже после расщепления траектории на северную и южную части обе точки обращаются против часовой стрелки, (если смотреть вниз с северного полюса), означает, что траектория эвольвенты описывает силу Кориолиса. А центробежная сила для свободной частицы оказывается не столь большой, поскольку уравновешивается центростремительным ускорением в точке расщепления W_{s12} и W_{s21} , которая далее уже доминирует, управляя падениями в направлении оси центра вращения. Но, в случае сферичности центрального тела получаются $W_{s1} \neq W_{s2}$ и их отношения для $\zeta(x,y,z)$ выталкивают траектории в направлении своих полюсов. Это означает, что отношения W_{s12} и W_{s21} (для случая применения в выражении для z) описывают фиктивные силы Эйлера. Таким образом, в эвольвентной модели охватываются все фиктивные силы инерции. Причем, слева - в случае $a = 1$ спирали расходятся от центра и вдоль оси, а справа - при учете выпуклостей полусфер

центрального тела пропорциональных $a=1/z$, наоборот, спирально прижимаются к оси вращения подобно псевдосфере с винтовой траекторией.

Можно было бы ожидать, что, воздействия форм верхней (северной) и нижней (южной) полусфер на плоскую эвольвенту взаимодействия экваториальной плоскости также должны бы дать зеркально симметричные кривые. Однако это оказывается ошибочным, относительно экваториальной плоскости, которые при $a=1/z$ оказываются несимметричными относительно нее. О следствиях этого будет сказано в следующей работе. Предполагается, что причиной одновременного появления и равноправного разделения спирального движения в направлениях противоположных полюсов и наворачивания на оси вращения является реакция противоположных выпуклостей полусфер на притяжение и отталкивание.

Появление составляющей $z \neq 0$ и зависимость ее от выпуклостей полусфер при изменении высоты влечет за собой изменение радиуса взаимодействия горизонтального сечения центрального сферического тела, например, по закону $a=1/z$. Это дает возможность анализа характера геометрии траектории, и ее предполагаемую связь с физическими свойствами для обобщенного описания и изучения фазового состояния при сферичности центрального тела. Отсюда тезис 3: Равноправность и одновременность действия сферического тела прямым и обратным отношением ускорений, на частицу на линии эвольвенты на экваториальной плоскости порождает совершенно разные состояния на своих полушариях.

Эвольвентная система отсчета является не изолированной системой, а частью большого сложного механизма, имеющего передачу энергии с постоянным передаточным отношением как профили зубьев зубчатых колес. Поэтому эвольвентная модель спиральной галактики будет испускать отталкивающую энергию фиктивных сил инерции в окружающую среду из-за неинерциальности ее системы отсчета. Эти потоки отталкивающей энергии фиктивных сил рассеиваются (энтропия) в пространстве, и не изолируются из-за однонаправленности, будут необратимыми и нескончаемыми до тех пор, пока будет вращаться центральное тело. Если каждая такая галактика в пространстве будет отталкиваться от других, то этим можно объяснить ускоренное расширение Вселенной.

§4. О ступенчатых нетривиальных нулях и масштабированном доказательстве гипотезы Римана объясняющем чрезвычайную коллимацию и устойчивость астрофизического джета

Комплексные числа имеют две степени свободы, а гипотеза Римана, как бы ограничивает одну из них в виде сохраняющейся величины при изменении второй координаты. Если сравнить дзета-функцию Римана с равномерным движением частицы по круговой орбите, и в качестве действительной части взять длину радиуса, то поведение мнимой части должно бы описывать замкнутые круги. Однако, судя по известным графикам на комплексной плоскости, этого не происходит. Поэтому, мы опишем процесс, происходящий в природе частично равномерно, который более подходит к явлению, описываемому дзета-функцией Римана, но выходит за рамки существующих законов сохранения для изолированных систем. Это явление происходит в природе планеты Сатурн и на ее кольцах, как реализация закона дискретно-винтового распределения фиктивных ускорений.

Фиктивные силы инерции по природе своей нецентральные, и поэтому предполагается, что именно они могут создавать нетривиальные нули которые могут образоваться кольцеобразно вокруг оси вращения, не пересекая ее. Нетривиальность этих нулей в том, что траектория не изменяет своего значения только относительно какой-либо оси, (например, z), кружась вокруг нее перпендикулярно ей, и в то же время изменяя значения по другим осям. Далее, мы уже знаем, что эвольвента на плоскости может на некоторых дискретных радиусах чередоваться круговыми орбитами в виде щелей на кольцах Сатурна, которые лежат на экваториальной плоскости. Естественно, при выталкивании линии эвольвенты с экваториальной плоскости фиктивные силы должны “транспортировать” и ее свойства - в виде образования нетривиальных нулей, которые должны стать проективными вдоль оси вращения.

Для наглядности конкретных значений ступенчатых ординат нетривиальных нулей $\zeta(x,y,z)$ можно воспользоваться двумерной формулой для $z(\alpha)$ в зависимости от угла поворота эвольвенты. В случае дискового центрального тела, то есть для $a = 1$, получится ступенчатый график с дискретными нетривиальными нулями. При этом для получения изображений нетривиальных нулей на уровнях мнимых колец нужно взять $n = p = 2, 3, 5, 7, 11, \dots$ для степеней $r = (1 + \alpha^2)^{1/p}$, где и ожидаются появление значений мнимых частей. График $z(\alpha)$ показывает, что нетривиальные нули появляются в виде ступенек на коническом сечении линии $\zeta(z)$, соответствующих значениям $n = p$ простых чисел рис.4 (модифицирован из [12]): Ступеньки можно заметить вначале графика конического пика кривой $\zeta(x,y,z)$ в плоском разрезе $z = 1/(1 - 1/(1 + \alpha^2)^{1/p})/100$ по углу в зависимости z от α . (объяснение масштабного коэффициента “/100” приведено выше). Однако, поскольку график кривой по мере увеличения витков сжимается к оси Oz обычное наблюдение на графике более высоких ступенек оказывается затруднительным даже в плоском (двумерном) случае, не говоря уже о пространственном графике. Расположения нетривиальных нулей удаляются от центра эволюты по направлению третьей координаты z по мере увеличения значений $n = p$ и числа витков. Для более различимого графического вида ступенек вдоль ординаты, равных первым четырем нетривиальным нулям $\zeta(z)$ при изменении значений степени корня $1/p = 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, \dots$ воспользуемся графическими инструментами увеличения изображений axis рис. 5 (модифицирован из [12]):

Рис. 4

Рис. 5

Эти графики получены с помощью инструментов: `axis([-1.5, 1.5, 12.2, 16]); axis([-1.5, 1.5, 19, 23]); axis([-1.5, 1.5, 20, 30]); axis([-1.5, 1.5, 26, 35]); ...и т.д.`

Существуют известные численные результаты, приведенные в работе [13] для первых нескольких нетривиальных нулей, вычисленные согласно теории простых чисел:

$$s_{1,2} = 1/2 \pm 14.1347 i \qquad s_{3,4} = 1/2 \pm 21.0220 i$$

$$s_{5,6} = 1/2 \pm 25.0108 i \qquad s_{7,8} = 1/2 \pm 30.4248 i$$

В них *мнимая* часть определяет ординату или значение $\zeta(z)$, которая имеет два знака (\pm), поскольку соответствует зеркальному вектору трансляции, что будет показано далее. А *действительная* часть всегда равна $1/2$, как и предполагал Риман.

Как видно из сравнения этих результатов с значениями мнимой части z на графике, они оказываются достаточно близкими. Ясно, что возможность показать результаты с большой точностью графическими инструментами ограничена, но для оценки большей правдоподобности найденной закономерности сравним полученные в ней результаты с числовыми данными работы [13], где приводятся данные значений $\zeta(s)$ для более больших простых чисел, вычисленные по формулам этой теории:

$$\begin{array}{cccccccccccc} \gamma^2 & \gamma^3 & \gamma^4 & \gamma^5 & \gamma^6 & \dots & \dots & \gamma^{126} & \gamma^{127} & \gamma^{128} & \gamma^{129} \\ 14.13 & 21.022 & 25.01 & 30.42 & 32.935 & \dots & \dots & 279.22 & 282.46 & 283.21 & 284.83 \end{array}$$

Если, параметр γ считать за обозначение переменной $\zeta(s)$, а число, следующее за ним порядковым номером (то есть количеством) простых чисел, то числа снизу (второй ряд) означают сами значения $\zeta(s)$ дзета-функции в этих точках (то есть ординаты высот нетривиального нуля на оси Oz).

В данной работе выполнены соответствующие расчеты для сравнения с работой [13] `plot(a1, z, 'k-', 'LineWidth', 1)` для данного z . Вместо порядкового номера γ из

той же работы, для нашего случая ставится обращенное значение самого простого числа, соответствующее последовательности простых чисел. Значения z для данного нетривиального нуля определяем графически как на рис. 4 и 5, увеличивая их изображения до появления ступенчатого сужения графика. Например, для $1/n = 1/p = 1/701$ сужаем маркер высоты (z) axis $([-1.5, 1.5, 275, 285])$; В нижней строке даны значения высоты нетривиальных нулей $\zeta(s)$ на оси $0z$, определенные по данному подходу:

$z^{1/2}$	$z^{1/3}$	$z^{1/5}$	$z^{1/7}$	$z^{1/11}$...	$z^{1/701}$	$z^{1/709}$	$z^{1/719}$	$z^{1/727}$
14.2	21	25	30.5	33	280	282	283.18	285

Значение функции $\zeta(z)$ определяется ступенькой в промежутке, который выбирается, ориентируясь на значении второй строки из той же работы. То, что формула для z правильно описывает нетривиальные нули дзета-функции для большого диапазона порядковых номеров в последовательности простых чисел можно судить по сравнению с данными той же работы. Например, в степени $z^{1/701}$, соответствующей $\gamma 126$ простое число $p=701$ имеет порядковый номер 126 как и в той же работе в последовательности простых чисел [14].

Как видно из сравнения результатов, получаются вполне удовлетворительные их совпадения, показывающие, что данный подход в целом правильно отражает закономерность распределения нетривиальных нулей $\zeta(z)$. Для всех значений ступенек $\zeta(z)$ будет соответствовать одно и то же нетривиальное значение $1/2$, определяемое для $\zeta(x,y,z)$ в следующем параграфе. Следовательно, количество *простых* чисел, не превосходящих некоторого числа X , равно количеству *нетривиальных* нулей $\zeta(x,y,z)$, возникающих до достижения данного X .

Возникает вопрос – может ли плоская кривая эвольвенты, имеющая дискретные иррациональные свойства, проецировать их в пространство, если ее растянуть в виде винтовой линии? Вот здесь нам понадобится первый тезис с концентричными щелями с равномерным ускорением на экваториальной плоскости, который может геометрической формой траектории, (кольцеобразной перпендикулярностью оси), выразить нетривиальность нулей на ней.

С физической точки зрения мы можем потребовать, чтобы вдоль оси вращения на соответствующих уровнях “транспортировались” и свойства круговых зон (или их частей) ее иррациональных точек как составные части от винтовой эвольвентной траектории. А в них, уже и с геометрической точки зрения могут появляться нетривиальные нули (как дискретные составляющие непрерывных симметрий из теоремы Нетер) как на экваториальной плоскости, из-за их симметричности и перпендикулярности оси вращения. Это требование может выражаться теоретически тем, что условие равнопеременности ускорений в иррациональной зоне как на эвольвенте из экваториальной плоскости приводит к геометрическим условиям $\partial z / \partial \alpha = 0$ или $\partial r_3 / \partial \alpha = 0$ вдоль оси вращения, которое приводит к уравнению:

$$(\partial r_3 / \partial z)(\partial z / \partial \alpha) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \{ x * \alpha \cos \alpha + y * \alpha \sin \alpha + z * (2\alpha p/n) * ((\alpha^2 + 1)^{(p/n-1}) * (\alpha^2 - 1)^{(p/n-1)}) [\dots] / [(\alpha^2 + 1)^{(p/n-1)} - (\alpha^2 - 1)^{(p/n-1)}]^2 \} = 0.$$

То есть, это означает, что транспортированные свойства иррациональных круговых колец на экваториальной плоскости при проектировании вдоль оси вращения остались такими же плоско-перпендикулярными ей. Для того, чтобы $\zeta(x,y,z)$ имела нетривиальные нули в виде производных по α производная $(\partial r_3 / \partial z)(\partial z / \partial \alpha)$ или $(\partial r_3 / \partial \alpha)$ должна иметь касания с конической спиралью как плоско-перпендикулярных окружностей с нетривиальными нулями для z , которые появляются по мере движения вдоль оси вращения. Причем, для каждого совпадения $p = n$ эти точки должны приводить к условию $\partial r_3 / \partial \alpha = 0$ (рис.6):

Рис.6

Нуль $\zeta(x,y,z)$ будет нетривиальным – если спиральная траектория не пересекает, координатную ось Oz , как в тривиальном случае, а кружится вокруг нее перпендикулярно ей на дискретных высотах вдоль оси. Такая траектория $\zeta(x,y,z) = r_3(x,y,z)$ наворачивается на ось вращения эволюты (ядра) и в определенных точках, например $z = 14.05, \dots$, пересекает вращающуюся проективную комплексную окружность нетривиальных нулей $(\alpha^2+1)^0$, которая параллельна экваториальной плоскости. Условие $\partial r_3/\partial \alpha=0$ может выполняться, если: 1. Когда $\alpha = 0$. Но такое решение является тривиальным, а нас интересуют нетривиальные нули. 2. Однако, есть второе условие $(\alpha^2+1)^{(p/n)-1}=0$ и $(\alpha^2-1)^{(p/n)-1}=0$ что требуется для нетривиальных нулей.

Это условие в данных скобках для спирали r_3 зависит от n и p . При совпадении $n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ с значениями простых чисел $p=1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$, получаются бесконечные дискретно расположенные количества нулей, определяемых распределением простых чисел p , которые и являются нетривиальными нулями $\zeta(x,y,z)$. Поскольку, при каждом совпадении значений $n=p$ получается $(\alpha^2+1)^{(p/n)-1}=(\alpha^2+1)^0$. Здесь нулевая степень выражения в скобке согласно определению степени точки относительно окружности в синтетической геометрии Штейнера означает, что для $\alpha^2 = \pm 1$ соответствующая ей дискретная точка с находится на линии самой окружности единичного радиуса $(\alpha^2+1)^0$ в точках s и $-s$ (рис.7): Причем, как в положительном (s), так и в отрицательном ($-s$) направлениях вращения α , что соответствует зеркальному вектору трансляции. Когда степень $(p/n-1)$ обнуляется, это означает, что мы рассматриваем все случаи, при $p = n$, где $n > 0$ и $p > 0$ в $\sum(1/n^s) = \prod(1/(1-p^{-s}))$ и все степени $s > 0$. (Данный график получается из `plot3(x, y, z1, 'k-', 'LineWidth', 2)`; при: $x=a(\cos \alpha + \alpha \sin \alpha)$; $y=a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)$; $z1=1/(1-1/W_{s21})/10$; $a=1/z1$; (объяснение масштабного коэффициента “/10” приведено выше в конце §2). $W_{s21} = (1 + \alpha^2)^s / (\alpha^2 - 1)^s$; $s=1/2$; $\alpha=0:\pi/180:7*\pi$; где принято $a1 = \alpha$; $z = z1$;

рис. 7

В таких точках значение z не изменяется, хотя значения x и y могут изменяться. Траектория $\zeta(x,y,z)$ кроме пересечения окружностей $(\alpha^2+1)^0$ имеет еще по два зеркально – масштабированных дискретных точечных решения на ней: $\alpha_1 = c = 1$ и $\alpha_2 = -c = -1$, которые и являются ее нетривиальными нулями, дающими знак (\pm) для мнимой части. Эти точки (c) и $(-c)$ создают равносторонние треугольники $0cx(0.51)$ и $0(-c)x(-0.51)$ на высоте $z = 14.05$, соответственно. Действительная часть точек c и $(-c)$, это есть их абсцисса, которая всегда будет находиться ровно на половине длины масштабированного радиуса окружности $(\alpha^2+1)^0$, то есть всегда точно равна безразмерному (масштабированному) числу $1/2$, (место которой на выделенном фрагменте показано стрелкой).

При виде сверху этих кривых (рис. 8) видно, что по мере движения вдоль оси вращения центральный круг постепенно сужается, и радиус, на котором определяются нетривиальные нули $\zeta(x,y,z)$ становится меньше единицы.

Но, здесь каждый нетривиальный нуль выражается комплексным числом, который имеет свою масштабированную поворачивающуюся плоскость на своей высоте, которая перпендикулярна оси z и параллельна экваториальной плоскости. По этому, радиус каждого нетривиального нуля будет единичным для своей повернутой комплексной плоскости.

Пока вращение будет продолжаться $\alpha \rightarrow \infty$, значит и $n \rightarrow \infty$, а поскольку простые числа тоже $p \rightarrow \infty$, то для всех n совпадающих с p будет возникать своя сжимающаяся масштабированная окружность $(1+\alpha^2)^0$, а значит, и своя абсцисса равная масштабированному числу $1/2$.

Рис. 8

Анализ предела для $z=1/(1-1/W_{s21})$ приводит к выражению $(\alpha^2+1)^s/[(\alpha^2+1)^s-(\alpha^2-1)^s]$, что при $\alpha \rightarrow \infty$ дает бесконечно большие числа. Однако, простое сопоставление показывает, что, в то время как, числитель как высота джета $(\alpha^2+1)^s \rightarrow \infty$, знаменатель, как поперечный размер (коллимация) стремится к нулю.

Вот причина появления узконаправленной релятивистской струи из вращающихся центров активных ядер галактик.

Таким образом, для каждого случая совпадения $p = r$ на каждой соответствующей высоте $z = 14.05$, ... будет своя окружность $(\alpha^2+1)^0$ со своим радиусом, равным безразмерной единице и действительной частью всегда равной масштабированной $1/2$., которая будет абсциссой масштабированных зеркальных векторов трансляции. Тогда получаем, что абсциссы решений $\alpha_{1,2}=\pm 1$, (или $\alpha_1=1=c$, $\alpha_2 = -1=-c$), то есть все их действительные части, всегда для всех $p = r$ должны быть равны $1/2$, как и предсказывал Риман. В таком случае, получается, что точечные решения $\alpha_1=1=c$, $\alpha_2 = -1=-c$ с действительной частью $1/2$ могут изображать корпускулярную частицу, а кривую спирали $\zeta(x,y,z)$ можно интерпретировать как волну, что соответствует эффекту корпускулярно-волнового дуализма разделенного между степенями свободы.

В отличие от существующих моделей наша масштабированная окружность $(\alpha^2+1)^0$ будет сжиматься по закону распределения простых чисел во все время движения вдоль оси вращения джета рис.8.

С другой стороны, тезис 4: энтропия энергии ускорений от фиктивных сил инерции на плоскости может непрерывно распространяться в пространстве, создавая взаимное разбегание галактик, приводя к расширению Вселенной. Она может иметь двойственность проявления, распределяясь между степенями свободы подобно корпускулярно-волновому дуализму. Например, в одном направлении координат (вдоль оси вращения z) – волной, на другом (поперек оси)- дискретной частицей.

Каждая окружность $(\alpha^2+1)^0$ будет иметь масштабированную единицу длины зеркального вектора трансляции и своего радиуса, соответственно и абсциссы, которая определяется числами p совпадающими с r . Эта окружность $(\alpha^2+1)^0$ двойственна эволюте на экваториальной плоскости, которая выражает равновесное фазовое состояние. В этих точках на (гипер) псевдоэвольвенте $r_3(x,y,z)$ часть фазовой траектории с точкой

нетривиального нуля становится параллельной равновесной круговой траектории на экваториальной плоскости.

В случае гипотезы Римана происходит масштабированная непериодическая дискретно-винтовая трансляционная симметрия нетривиальных нулей (зеркальных векторов) на винтовой оси вращения. Хотя она несимметрична (непериодична) относительно сдвига по оси вращения винтовой линии, но симметрична относительно *зеркальных* векторов трансляции в виде поворота.

В данном случае двойственность заключается в следующем: В Евклидовом пространстве физическое притяжение для эвольвенты выражается степенью $-1/2$, корня из суммы квадратов радиуса эволюты и нормали к эвольвенте (развертки) на экваториальной плоскости. А обратное ему отталкивание в проективном пространстве выражается значением проекции точки с (и $-с$) траектории, (которое выражает точки нетривиального нуля), на абсциссу на комплексной плоскости, (то есть именно действительной частью) на равномерном круге. Этот круг подобен равномерному кругу на экваториальной плоскости.

Поэтому точность действительного значения абсциссы равная $1/2$, которое предсказывал Риман, является проективным масштабированным инвариантом при переходе от Евклидова к проективному пространству. Тезис 5. При этом, каждая последующая дуга окружности с нетривиальным нулем будет иметь свою масштабированную единицу радиуса для $(1+\alpha^2)^p$. Каждая пара нетривиальных нулей лежат на своей отдельной комплексной плоскости, выделяющейся собственной высотой ординаты $0Z$. Поэтому, все значения нетривиальных нулей $\zeta(x,y,z)$ для всех $n=p$, отображаются на разных проективных плоскостях, (соответствующих им высотам оси $z = 14.05, \dots$), всегда проектируются на $1/2$ абсциссы масштабированных (безразмерных) радиусов окружностей $(1+\alpha^2)^p$.

Появление и управление этих нетривиальных нулей *предсказывается* универсальным дискретно-винтовым законом распределения фиктивных сил инерции в соответствии с законом распределения простых чисел p в натуральном ряде чисел n и законом совпадения $p=n$ согласно степени точки в синтетической геометрии. Это и есть доказательство гипотезы Римана как феномена непериодического дискретно-винтового закона симметрии фиктивных сил инерции с зеркально-масштабированным сохранением векторов трансляции.

Таким образом, условие $\partial g_3/\partial \alpha=0$ дает соотношение универсальной связанности скачков (дискретизации) физических и геометрических величин при помощи нулевой степени точки относительно окружности (эволюты), введенного современником Римана, одним из основателей синтетической геометрии Штейнером. Другими словами, принцип двойственности предсказывает, что если энтропия, при равномерном течении процесса распределяется равномерно и непрерывно на экваториальной плоскости, то при интенсивном режиме может иметь дискретные проективные двойственные отображения энергии в виде $(1+\alpha^2)^p$ вдоль оси вращения.

Заключение

Было высказано несколько тезисов - предсказаний о физических явлениях, в которых были исследованы и показаны их справедливость на примере объяснения и описания явлений природы, которые считались загадками для науки.

Тезис 1: Вращающаяся система создает концентрические кольцевые зоны вокруг себя с равнопеременными ускорениями и скоростью по кругу, и может проективно транспортировать их свойства (или их части) вдоль оси вращения и сохранять эту связь в дискретном виде до тех пор, пока центральное тело будет вращаться.

Тезис 2. Дискретно распределенные иррациональности значений радиусов связаны с нетривиальными нулями комплексной переменной Римана с $\frac{1}{2}$ для действительной части..

Тезис 3: Равноправность и одновременность действия сферического тела прямым и обратным отношением ускорений, на частицу на линии эвольвенты на экваториальной плоскости порождает разные состояния на своих полушариях.

Тезис 4: Все вращающиеся системы, до тех пор, пока они вращаются, создают неинерциальные системы отсчета, которые выбрасывают в окружающее себя пространство необратимую и не изолируемую энергию расширяющую Вселенную. Она может иметь двойственность проявления, распределяясь между степенями свободы подобно корпускулярно-волновому дуализму. Например, в одном направлении координат (вдоль оси вращения z) – волной, на другом (поперек оси) - дискретной частицей.

Тезис 5: точность действительного значения абсциссы равная $\frac{1}{2}$, которое предсказывал Риман, является проективным масштабированным инвариантом при переходе от Евклидового к проективному пространству.

Литература

1. DOI 10.5281/zenodo 18294490
2. Сивухин Д.В. “Общий курс физики” Том 3. (Электричество)
3. Numerical simulations of jets – (Science Direct) Komissarov & Port (2021)
4. A Review of Astrophysical Jets (general overview) ResearchGate-summary
5. Сила инерции. ru.wikipedia.org
6. Дзета-функция Римана Википедия ru.wikipedia.org
7. Kassimov A.T. The proof of hypothesis Riemann and the scaled explanation of riddles of the Sun, Saturn and spontaneous radiation from active kernels. EJT.ISSN 2414-2352., № 2 2017, 66-76, DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejt.2017.02.001>
8. Сатурн. ru.wikipedia.org
9. Дзета-функция Римана Википедия ru.wikipedia.org
10. Гипотеза Римана. Википедия. ru.wikipedia.org
11. Проективная двойственность. ru.m.wikipedia.org
12. Касимов А.Т. Новые механические закономерности в задаче двух тел и объяснение ими результатов экспериментов PLANCK, WMAP, явления сверхтекучести и других вопросов физики. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Scientific journal № 9-10 2015 (September-October). Vienna 2015
13. Riemann hypothesis Wikipedia <https://en.wikipedia.org>
14. Справочник простых чисел. Простые числа с порядковыми номерами от 1 до 1000 Unconnected.info <http://unconnected.info>